

Рецензия на книгу «Эхинацея в Украине. Библиографический указатель. 1915–2012». Сост.: В.Н. Самородов, С.В. Поспелов; науч. ред. В.Н. Самородов. — Полтава: Дивосвіт, 2013. — 288 с.

Эхинацея — одно из наиболее популярных лекарственных растений, которое имеет многовековую историю применения в медицине как народной, так и традиционной. Большинство данных, приведенных в литературе, касаются э. пурпурной. Из видов рода эхинацея, кроме э. пурпурной, хорошо изучены э. бледная, э. узколистная и э. кроваво-красная, тогда как данных о э. симулирующей, э. тенесийской и э. парадоксальной мало.

Эхинацею можно рассматривать как своеобразную биохимическую кладовую. Немногие растения могут сравниться с ней по количеству биологически активных веществ, влияющих на обменные процессы (полисахариды, флавоноиды, производные кофейной кислоты, эссенциальные липиды, алкалоиды, витамины, микроэлементы). Среди белков, выявленных в растениях эхинацеи, особое место занимают лектины. Лечебным действием обладают почти все части растений: корни, корневища, соцветия, листья.

С наличием определенных химических веществ в составе растений связывают влияние на обменные процессы. Так, флавоноиды, фитостерины, эфирные масла, органические кислоты, алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества обуславливают иммуномодулирующие свойства. Полиненасыщенные жирные кислоты обладают антигрибковым действием. Фенольным кислотам присущи антисептические свойства. Инулин и бетаин предупреждают диабет. Кофейная кислота и ее производные проявляют противовирусный и антиоксидантный эффекты. Оксикоричные кислоты оказывают противомикробное, антиоксидантное, противовоспалительное действие. Уникальные природные гликозиды — эхинацин, эхинакозид, эхинолон — проявляют антиоксидантный эффект.

Исходя из приведенных фактов, становится понятным, почему в последние 30 лет ученые

интенсивно изучают виды рода эхинацея. Установлено, что они повышают эффективность традиционных методов лечения. Клиническими испытаниями доказано усиление иммунитета. Особенно эффективным является использование препаратов на основе эхинацеи в период эпидемий, так как они помогают организму справиться с вирусными заболеваниями.

Эхинацея будто специально создана для повышения иммунитета. Она очищает кровеносную и лимфатическую систему, печень, почки, препятствует разрушению и помогает восстановлению, а также росту здоровых клеток, мобилизует защитные силы организма, стимулирует выработку антител. Препараты на основе эхинацеи используют для профилактики и лечения респираторных и вирусных заболеваний, при гепатите, нефрите, цистите, простатите, артрите, ревматизме, экземе, псориазе, ожогах, обморожениях, пролежнях, а также при физическом и психическом истощении, хронических воспалительных заболеваниях, ослаблении организма, вызванном облучением ионизирующей радиацией, длительным лечением антибиотиками. Причем выздоровление от многих болезней протекает практически без побочного действия и привыкания.

Лечебные препараты на основе эхинацеи изготавливают в виде экстрактов и настоек, которые используют как самостоятельно, так и в комплексе с другими лекарственными средствами, а также с биологически активными продуктами. Их можно употреблять как взрослым, так и детям, особенно они полезны для людей преклонного возраста, у которых функции иммунитета снижены в связи с общим старением организма.

За красоту соцветия эхинацею называют «американский золотой цветок» или «вечернее солнце». Виды эхинацеи являются также декоративными растениями и медоносами. Цветущие с середины лета до середины осени соцветия эхинацеи привлекают пчел в тот

период, когда основные медоносы уже отцвели, что продлевает период медосбора. С 1 га сплошных посевов эхинацеи можно получить от 60 до 130 кг меда. Эхинацейный мед обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, но и лечебным действием, улучшает показатели крови, нормализует работу печени, способствует ликвидации симптомов заболеваний бронхов и легких. Особенно полезен мед для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ослабленных людей.

Рецензируемый библиографический указатель содержит ссылки на 1783 публикации, причем они сгруппированы по годам проведения исследований и уже при беглом просмотре можно установить, как проходило изучение видов эхинацеи в Украине. Так, если в период с 1915 по 1991 г. ежегодно публиковались немногочисленные работы (от 1 до 8), то в период с 1992 по 1997 г. — десятки статей (от 19 до 59), а начиная с 1998 г. — свыше 100 работ в год, причем большая часть исследований проведена в 1998–2003 гг. (149–169). После 2003 г. количество работ несколько уменьшилось.

За весь период исследований эхинацеи в Украине было оформлено 214 патентов: до 2001 г. — единичные патенты на способы получения настоек, использование препаратов эхинацеи при некоторых заболеваниях, в период с 2002 по 2010 г., когда свойства эхинацеи были изучены достаточно хорошо, — по 20 патентов и более в год. По нашему мнению, материал о патентах имеет важное значение, поскольку это интеллектуальная собственность Украины.

В книге приведены именной авторский и предметно-тематический указатели, причем предметно-тематическая часть свидетельствует о многообразии исследований растений видов рода Эхинацея.

Материал систематизирован в шести больших разделах, каждый раздел содержит подразделы, в которые сгруппированы статьи по более узким вопросам.

В разделе «Интродукция и биология» систематизированы статьи по видам рода Эхинацея: э. пурпурной, э. бледной, э. узколистной, э. кроваво-красной, э. тенессийской, э. симулирующей, э. парадоксальной. Больше всего публикаций об эхинацее пурпурной, э. бледной и

э. узколистой и лишь единичные публикации посвящены другим видам. Здесь также собран материал по общей биологии, онтогенезу, фенологии, анатомии, генетике, вирусологии, селекции, сортам и сортоиспытанию, физиологии, экологии, микробиологии и биохимии.

В разделе «Агротехника» представлен материал по агрометеорологии, севооборотам, технологии выращивания, удобрениям, регуляторам роста, посевному материалу и т.д.

Большой раздел посвящен сельскохозяйственному использованию эхинацеи, в частности в цветоводстве, кормопроизводстве, рыбоводстве, пчеловодстве, ветеринарии.

Большое количество исследований посвящено применению эхинацеи в медицине.

Эхинацею используют в качестве сырья для производства не только лекарственных препаратов, но и продуктов питания: молочных, кондитерских, приправ, ликеро-водочных, кофейных и чайных напитков.

Рецензируемый библиографический указатель об эхинацее можно рассматривать и как справочник. Согласно приведенным данным в исследованиях видов рода Эхинацея украинские ученые достигли значительных успехов, а по некоторым направлениям их работы являются приоритетными. Почти 30 % работ выполнены на Полтавщине.

Желательно было бы, чтобы во вступительной части составители привели хотя бы краткую информацию о сходстве и различиях между сортами и видами рода Эхинацея.

К сожалению, в книге имеются некоторые технические опечатки. Например, источник № 48 ошибочно размещен в разделе о 1992 г., источник № 679 — о 2001 г. Монография под № 1389 отсутствует, возможно, это № 318.

Хотелось бы, чтобы авторы создали подобный библиографический указатель работ зарубежных исследователей, а завершили этот этап исследований фундаментальной монографией, для этого у них есть все возможности и знания.

А.А. МУСЯЛКОВСКАЯ,
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник Института пчеловодства
имени П. Прокоповича НААН Украины

Поступила в редакцию 30.01.2014 г.